

COMPETENCIAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN EN LOS REPOSITARIOS INSTITUCIONALES: PERSPECTIVA DE LOS PROFESIONALES EN BRASIL, ESPAÑA Y PORTUGAL

CARMEN AGUSTÍN-LACRUZ*

GEMA BUENO-DE-LA-FUENTE**

DAVID MERCADAL-CUESTA***

MARIÂNGELA SPOTTI-LOPES-FUJITA****

ANA LÚCIA TERRA*****

Resumen: *Se identifican las competencias y habilidades profesionales de los gestores de repositorios sobre organización del conocimiento y la información. Es un estudio exploratorio y descriptivo que utiliza técnicas cuantitativas y cualitativas, como un censo-directorio de gestores y directores de repositorios de universidades públicas de Brasil, España y Portugal y un cuestionario bilingüe con preguntas de respuestas múltiples. Los resultados obtenidos identifican: el perfil profesional de los responsables de repositorios institucionales, su dedicación temporal, el tipo de competencias y de conocimientos requeridos en este desempeño profesional; la formación académica inicial; el entorno en el que ha adquirido los conocimientos necesarios para su práctica profesional en el repositorio; la participación en asociaciones, redes o grupos de trabajo; las tareas de representación temática y uso de herramientas y estándares específicos, así como la identificación de los sistemas de organización del conocimiento relevantes para la gestión en los repositorios institucionales.*

Palabras clave: *Repositorios institucionales; Profesionales de la Información; Organización de la información.*

Abstract: *The professional competencies and skills of repository managers on the organization of knowledge and information are identified. It is an exploratory and descriptive study that uses quantitative and qualitative techniques, such as a census-directory of managers and directors of repositories from public universities in Brazil, Spain and Portugal and a bilingual questionnaire with multiple response questions. The results obtained identify: the professional profile of those responsible for institutional repositories, their time dedication, the type of skills and knowledge required in this professional performance; initial academic training; the environment in which you have acquired the knowledge necessary for your professional practice in the repository; participation in associations, networks or work groups; the tasks of thematic representation and use of specific tools and standards, as well as the identification of knowledge organization systems relevant to management in institutional repositories.*

Keywords: *Institutional repositories; Information professionals; Information organization.*

* Universidad de Zaragoza – España. Email: cagustin@unizar.es. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2577-1998>.

** Universidad de Zaragoza – España. Email: gbueno@unizar.es. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5400-1488>.

*** Universidad de Zaragoza – España. Email: dmercadal@unizar.es. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8228-9869>.

**** Universidade Estadual Paulista «Júlio de Mesquita Filho» (UNESP) – Brasil. Email: mariangela.fujita@unesp.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8239-7114>.

***** Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras / CEIS20 – Centro de Estudos Interdisciplinares – Portugal. Email: anaterra@fl.uc.pt. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1292-2849>.

INTRODUCCIÓN

Los repositorios institucionales son plataformas digitales diseñadas para depositar, almacenar y proporcionar acceso a la producción científica y académica de una institución o de una red, con el propósito de facilitar la difusión abierta y gratuita del conocimiento y aumentar su visibilidad (Bueno-De-La-Fuente y Agustín-Lacruz 2025). Surgieron a finales del siglo XX como una nueva estrategia de las instituciones académicas, con el objetivo de preservar y difundir colecciones de recursos producidos por ellas mismas, junto con los metadatos que los describen (Fujita et al. 2023). Fueron impulsados por el movimiento de acceso abierto a la ciencia, fundamentado en las declaraciones internacionales de Budapest (2002), Berlín (2003) y Bethesda (2003) para fomentar el acceso libre, sin restricción de tipo económico, técnico o legal a la información científica, académica, técnica y cultural. Los repositorios comenzaron a participar en el proceso de comunicación académica, desarrollando el papel de los editores y mejorando la diseminación y difusión de la producción intelectual de sus instituciones (Villalobos y Gomes 2018).

Estos sistemas de información están gestionados por bibliotecas universitarias o instituciones y centros de investigación y son entornos de trabajo habitual para bibliotecarios y profesionales de la información, que suman nuevos roles (Sanchez 2020) y aplican procesos y técnicas de organización del conocimiento tanto para organizar las colecciones como para describir temáticamente los recursos y objetos digitales (Bueno-De-La-Fuente et al. 2025).

En la actualidad, los repositorios son imprescindibles para la gestión de la producción intelectual de una institución académica y se han convertido en infraestructuras determinantes del avance científico. En los últimos años se ha afianzado la idea del conocimiento como bien público y del acceso abierto gestionado por la comunidad académica sin fines de lucro, y los repositorios institucionales se han convertido en herramientas privilegiadas por la regulación legal y el establecimiento de políticas de acceso abierto a la ciencia (Babini y Rovelli 2020).

1. OBJETIVOS

En este contexto, el objetivo de esta investigación consiste en estudiar el perfil profesional y formativo de los gestores y responsables de los repositorios institucionales en Brasil, España y Portugal. De forma específica, se trata de identificar cuáles son las competencias y habilidades de estos profesionales en el ámbito de la organización del conocimiento y la información para su desempeño en los repositorios.

2. METODOLOGÍA

Se trata de un estudio exploratorio y descriptivo que utiliza técnicas cuantitativas y cualitativas. Se ha llevado a cabo en seis etapas:

- 1) Definición y establecimiento del objeto y límites de la investigación.
- 2) Elaboración de un censo-directorio compuesto por gestores o directores de repositorios de universidades públicas e instituciones de investigación de Brasil, España y Portugal. Este censo está conformado por 515 profesionales (281 brasileños, 178 españoles y 56 portugueses), procedentes de un total de 232 repositorios (101 Brasil, 75 España y 56 Portugal).
- 3) Diseño y redacción de un cuestionario bilingüe en castellano y en portugués compuesto por 22 preguntas con respuestas, relativas a tres dimensiones: a) al perfil profesional de los gestores de los repositorios (género, formación académica y profesional) (preguntas 1 a 8), b) su desempeño (dedicación laboral, colaboración con otros profesionales, autonomía y capacidad de decisión) (preguntas 9 a 16), y c) tareas y competencias específicas relacionadas con la gestión de la información y el conocimiento (preguntas 17 a 21). Las dos primeras dimensiones tienen respuestas únicas, mientras que la tercera admite respuestas múltiples.
- 4) Implementación del cuestionario en una plataforma *online* y envío a los profesionales incluidos en el censo. Se ha desarrollado entre el 28/05 y el 14/06 de 2025 y ha incluido el envío de un correo electrónico inicial con la encuesta y otro posterior de recordatorio. La tasa de respuesta obtenida ha sido del 19,8%.
- 5) Colecta, procesado y análisis de la información obtenida.
- 6) Redacción de los resultados y conclusiones.

3. PERFIL PROFESIONAL DE LOS GESTORES DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES

La investigación ha sido posible gracias a la colaboración de 102 profesionales que trabajan en 79 repositorios institucionales. De ellos, 43 (42,2%) ejercen en Brasil, 45 (44,1%) en España y 14 (13,7%) en Portugal.

3.1. Género, formación académica y profesional de los gestores de repositorios

Entre los profesionales predominan las mujeres (67,6%) sobre los varones (31,4%) y una persona no declaró su género. Esta distribución de géneros, en la que 2 de cada 3 profesionales son mujeres, es la habitual en el ámbito de la Información y la Documentación.

Por lo que respecta al nombre, «bibliotecario» es la denominación más frecuente con la que se designa el puesto o cargo ocupado (47,1%), seguida de «director/responsable de servicio» (18,6%), «director de biblioteca general» (10,8%) y «gestor» (9,8%). Otros nombres, como «informático», «coordinadora de biblioteca», «coordinador de unidad», o «editor», son minoritarias (12,7%). Casi un tercio de los profesionales cuenta con menos de 5 años de experiencia en su puesto de trabajo (29,4%), mientras que uno de cada cinco (19,6%) lleva en él más de 20 años.

En cuanto a la formación académica, la mitad de los profesionales ha cursado un posgrado (30,4%) o doctorado (19,6%) y la otra mitad tiene una titulación de primer ciclo, como grado y licenciatura (44,1%) o diplomatura (5,9%). La principal área de formación es Biblioteconomía (66 participantes, 64,7%). Además, tres de ellos han indicado que la combinaron con otras disciplinas, como Informática, Documentación, Archivística y/o Humanidades. Al margen de la Biblioteconomía, otros profesionales cursaron disciplinas como Historia, Filología, Filosofía y Letras, Humanidades, Psicología, Sociología, Servicio Social, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Información, Geografía e Historia.

Entre las respuestas recabadas con opciones múltiples, estos profesionales declaran que han adquirido conocimientos específicos sobre repositorios, en su mayoría (83,3%), durante su práctica profesional. Aunque un 32,4% de los encuestados se consideran autodidactas, se observa una notable importancia de los cursos de formación específica impartidos por las bibliotecas (46,1%) o por redes, consorcios o grupos de trabajo profesional (45,1%). En contraste, sólo el 22,5% afirma haber adquirido estos conocimientos durante su formación académica.

3.2. Asociacionismo profesional, dedicación y colaboración con otros perfiles

La gran mayoría de profesionales (86,3%) participa en asociaciones, redes, consorcios o grupos de trabajo específicos sobre repositorios, mientras que el 13,7% declara no formar parte de este tipo de iniciativas.

La gestión del repositorio es la tarea principal de menos de la mitad de las personas encuestadas (41,2%), frente al 58,8% restante, lo que explica el bajo número de horas semanales dedicadas a este cometido.

Sólo el 21,6% de profesionales dedica 40 horas semanales a esta función, mientras que el 8,8% le dedica 30 horas. El grupo más numeroso (29,4%) destina 20 horas semanales, el 17% dedica 10 horas, y el 22,5%, menos de diez horas semanales (véase Fig. 1). Estos datos sugieren que la administración de los repositorios es, en general, una tarea secundaria dentro de las asignadas al personal responsable.

La falta de exclusividad en la dedicación a la gestión del repositorio se compensa, en parte, con la colaboración con otros profesionales, pues esta es una práctica

extendida entre los gestores de los repositorios (89,2%). Entre los encuestados, prácticamente 9 de cada 10, trabajan de forma colaborativa. La cooperación se lleva a cabo principalmente con bibliotecarios (59, 8%) y con informáticos (16,3%). De forma puntual, también se colabora con investigadores, documentalistas, archiveros, profesores, coordinadores de proyectos y administrativos (véase Fig. 2).

En cómputo semanal, esta colaboración es poco significativa, pues supone tan solo 10 horas (24,2%) e incluso menos (50,6%). Excepcionalmente, la colaboración semanal es de 40 horas (9,9%), 30 horas (5,5%) o 20 (9,9%) (véase Fig. 3).

Fig. 1
Horas de dedicación semanal a la gestión del repositorio
Fuente: Cuestionario en Anexo, elaboración propia

Fig. 2
Colaboración con otros profesionales
Fuente: Cuestionario en Anexo, elaboración propia

Fig. 3
Dedicación temporal a la colaboración con otros profesionales
Fuente: Cuestionario en Anexo, elaboración propia

Tres de cada cuatro encuestados confirman que sus decisiones sobre el repositorio requieren la validación de superiores orgánicos. En su mayoría (68%) identifican a los validadores como directores de bibliotecas generales, de centro o de servicios. Por su parte, 15 profesionales (20%) identifican que la validación corresponde a otros cargos de dirección y gestión institucional, como jefes de departamento, secretarios generales, directores de unidades de investigación, entre otros. Un porcentaje menor (12%) señala que son cargos de gobierno como rectores, vicerrectores, decanos y directores de facultades, institutos o centros quienes realizan dicha validación (véase Fig. 4).

3.3. Tareas y competencias de los profesionales para la gestión de repositorios

Los gestores de los repositorios encuestados indican que las tareas que realizan con más frecuencia (Tabla 1) están relacionadas con: a) la gestión de la información y la documentación, b) la gestión de colecciones, y c) la búsqueda, recuperación, acceso y uso de la información y la documentación, seguidas de otras tareas relevantes.

Tabla 1. Tareas realizadas por los gestores de repositorios

Tareas	N.º de respuestas	Porcentaje
Gestión de la información y documentación	72	70,6%
Gestión de colecciones	60	58,8%
Búsqueda, recuperación, acceso y uso de la información y documentación	59	57,8%
Formación de usuarios y competencias informacionales	56	54,9%
Organización del conocimiento	55	53,9%
Selección y difusión de recursos documentales de apoyo a la investigación	53	52%
Análisis de la actividad científica	37	36,3%
Selección y difusión de recursos documentales de apoyo al aprendizaje	35	34,3%
Gestión y planificación de bibliotecas universitarias	29	28,4%
Evaluación de la actividad científica	25	24,5%
Otros (respuesta libre)	16	15,6%

Fuente: Cuestionario en Anexo, elaboración propia

Analizados los datos con detalle, los profesionales encuestados indican que la «Gestión de la información y la documentación» es su tarea más frecuente (72 respuestas, 70,6%) y está relacionada con la organización, conservación y recuperación efectiva de la información y documentación en los repositorios, siguiendo el ciclo documental. También son frecuentes las tareas de «Gestión de colecciones» (60 respuestas, 58,8%) y de «Búsqueda, recuperación, acceso y uso de información y documentación» (59 respuestas, 57,8%). La tarea de «Organización del conocimiento» ocupa el quinto lugar en el ranking general de respuestas obtenidas (55 respuestas, 53,5%), con la particularidad de que ocupa el segundo lugar (29 respuestas, 67,4%) de las respuestas recibidas de Brasil en cuanto a su influencia como competencia en la práctica profesional. De las recogidas en el cuestionario, «Evaluación de la actividad científica» es la tarea menos frecuente (25 respuestas, 24,5%).

Entre las tareas especificadas en la opción «Otras» (15,6%), se incluye la «Elaboración de materiales formativos e impartición de sesiones de formación para usuarios», la «Curación de contenidos», y otros «Aspectos generales de gestión, análisis y organización». También hay encuestados que se centran en la gestión tecnológica del repositorio, señalando «Desarrollo y mantenimiento» del repositorio y de los sistemas informáticos, «Especificación de requisitos y pruebas de software» y «Soporte y evaluación de las plataformas».

En relación con las competencias sobre Organización del Conocimiento que los profesionales consideran más importantes para su desempeño profesional en repositorios (Tabla 2) estas son: a) Conocer y comprender los principios, sistemas, tendencias y objetivos de la organización y representación del conocimiento y la información registrados; b) Aplicar sistemas de catalogación y metadatos utilizados para organizar el conocimiento y la información registrados, y c) Desarrollar, describir y evaluar procesos normalizados para organizar el conocimiento registrado y los recursos de información.

Tabla 2. Competencias sobre Organización del Conocimiento para el desempeño profesional

Competencias sobre Organización del Conocimiento	N.º de respuestas	Porcentaje
Conocer y comprender los principios, sistemas, tendencias y objetivos de la organización y representación del conocimiento y la información registrados	76	74,5%
Aplicación de sistemas de catalogación y metadatos utilizados para organizar el conocimiento y la información registrados	74	72,5%
Desarrollo, descripción y evaluación de procesos normalizados para organizar el conocimiento registrado y los recursos de información	67	65,7%
Actualizar, aplicar y mantener el control del vocabulario especializado a través de sistemas de Organización del Conocimiento (tesauros, listas autorizadas de materias, vocabularios controlados)	45	44,1%
Aplicación de métodos de indización y clasificación utilizados para organizar el conocimiento y la información registrados	43	42,2%

(continua na página seguinte)

Competencias sobre Organización del Conocimiento	N.º de respuestas	Porcentaje
Desarrollo de sistemas de organización y representación del conocimiento para controlar los vocabularios especializados utilizados para organizar el conocimiento y la información registrados	36	35,3%
Reconocer la forma en que los prejuicios culturales impactan e influyen en la recopilación y descripción del conocimiento y la información registrados	18	17,6%
Otras	1	1%
Ninguno de los anteriores	4	3,9%

Fuente: Cuestionario en Anexo, elaboración propia

Se observa que la competencia específica más señalada sobre Organización del Conocimiento es, precisamente, «Conocer y entender los principios, sistemas, tendencias y objetivos involucrados en la organización y representación del conocimiento e información registrados» (76 respuestas, 74,5%), lo que sugiere que los profesionales necesitan entender para qué sirve la Organización del Conocimiento y, eventualmente, cómo aplicarla en repositorios.

Las opciones seleccionadas en segunda y tercera posición se vinculan a los conocimientos técnicos muy específicos: «Aplicación de sistemas de catalogación y metadatos utilizados para organizar el conocimiento y la información registrados» (74 respuestas, 72,5%) y «Desarrollo, descripción y evaluación de procesos normalizados para organizar el conocimiento registrado y los recursos de información» (67 respuestas, 65,7%). Ocurre lo mismo con la cuarta opción, aunque en menor medida (45 respuestas, 44,1%).

En quinto y sexto lugar son menos seleccionadas, y, por tanto, consideradas como menos relevantes, las competencias relativas a «Aplicación de métodos de indexación y clasificación utilizados para organizar el conocimiento y la información registrada» (43 respuestas, 42,2%), así como «Desarrollo de sistemas de organización y representación del conocimiento para el control de vocabularios especializados» (36 respuestas, 35,3%). Por otro lado, la competencia menos valorada es «Reconocer las maneras en que los prejuicios culturales impactan e influyen en la recopilación y descripción del conocimiento y la información registrados» (18 respuestas, 17,6%).

En relación con la importancia de la representación temática en los repositorios mediante sistemas de organización del conocimiento (Tabla 3), hay una coincidencia mayoritaria en que su principal valor es hacer posible el uso de términos específicos para las áreas científicas de cada institución (77 respuestas, 76,2%), y en menor medida, la disponibilidad de descriptores temáticos en otras lenguas (19 respuestas, 18,8%), como se recoge en la tabla 3. La opción abierta «otros» ha recogido «la especificidad de los metadatos conceptuales en inglés, español y portugués para que los recursos sean accesibles para usuarios de esos ámbitos idiomáticos»; la indicación de que «mejoran la interoperabilidad», y que facilitan las métricas fiables.

Tabla 3. Importancia de la representación temática a través de SOC en los repositorios

Importancia de la representación temática mediante sistemas de organización del conocimiento en los repositorios	N.º de respuestas	Porcentaje
Permitir el uso de términos adaptados a las áreas científicas/académicas de cada institución	77	76,2%
Poner a disposición descriptores temáticos en diferentes idiomas	19	18,8%
Otros	5	4,9%

Fuente: Cuestionario en Anexo, elaboración propia

En relación con los estándares de descripción utilizados en repositorios (Fig. 5), el más relevante es *Dublin-Core* (85,3%). Las otras dos respuestas propuestas (ISBD consolidada y ETD-MS) representan el 5,9% cada una. En la opción «Otros», tres encuestados indicaron los formatos MARC21, MARC XML, PREMIS y las Directrices OpenAIRE.

Fig. 5
Normas de descripción más relevantes en los repositorios
Fuente: Cuestionario en Anexo, elaboración propia

Por lo que respecta a los sistemas de organización del conocimiento (Fig. 6) los tesauros son los más mencionados (33,3%). Seguidamente, las listas de términos estructuradas (32,4%) son productos generados y disponibilizados por el propio *software Dspace*, que no siempre pasa por un control de vocabulario. En otros casos, se mencionaron las palabras clave, asignadas por los autores en lenguaje natural; y los vocabularios controlados de la *Confederation of Open Access Repositories (COAR)*: tipo de recurso, derechos de acceso y versión.

Fig. 6
Sistemas de organización del conocimiento en repositorios
Fuente: Cuestionario en Anexo, elaboración propia

CONCLUSIONES

Esta investigación sobre los profesionales que trabajan en repositorios institucionales en Brasil, España y Portugal ha puesto de manifiesto que la gestión de estos sistemas de información se lleva a cabo desde las bibliotecas. La mayoría de personas encuestadas respondieron que la denominación de su trabajo es «bibliotecario/a» (47,1%) y, en menor medida, también son nombrados con otros cargos de dirección o coordinación de bibliotecas. Puesto que la gestión queda asignada usualmente a cargos técnicos de biblioteca, los participantes en la encuesta indican que sus decisiones requieren validación por parte de otros profesionales superiores, como directores de biblioteca, de centro o de servicio. Esto evidencia que, en muchas ocasiones, las tareas relacionadas con la gestión de los repositorios no han alcanzado aún el suficiente reconocimiento profesional, como para recibir una nueva denominación o para gozar de márgenes suficientes de autonomía y autoridad en el ejercicio de las funciones propias.

La gestión de los repositorios es una tarea realizada, principalmente, por mujeres (67,6%), coincidiendo con la proporción habitual de la profesión bibliotecaria y han cursado estudios superiores en Biblioteconomía (64,7%) o disciplinas afines (Archivística, Documentación, Humanidades o Informática). Las competencias relativas a organización del conocimiento se han adquirido durante la práctica profesional, lo que pone de manifiesto la necesidad de obtener formación más allá de la académica, ya que menos de una cuarta parte de los profesionales participantes (22,8%) indicaron haberla recibido durante sus estudios formales.

La importancia de las redes o asociaciones profesionales queda manifiesta por dos razones: en primer lugar, la mayoría de encuestados pertenecen a una red o similar; y, en segundo lugar, los cursos impartidos por estas muestran una importancia elevada. Esta colaboración presenta también una dimensión interna, ya que además de participar en redes, los encuestados señalan la colaboración con otros cargos bibliotecarios e incluso con otros departamentos, principalmente el de informática. Esta prolija colaboración es, no obstante, reducida en horas (diez horas o menos); pero es importante ya que suple la falta de dedicación exclusiva por parte de los gestores, que dedican en su mayoría 20 horas o menos.

El análisis de las respuestas obtenidas a las preguntas específicas sobre las competencias y habilidades de los profesionales en organización del conocimiento e información para su desempeño profesional en repositorios revela tareas, herramientas y estándares específicos, así como identifica los principales sistemas de organización del conocimiento relevantes para la gestión del conocimiento en el ámbito de los repositorios institucionales.

Estos resultados muestran, en general, una baja relevancia de la tarea de «Organización del Conocimiento» en relación a las otras opciones, aunque se destaca

su importancia para los profesionales que trabajan en Brasil. Se confirma la razón por la que la baja relevancia es el desconocimiento de cómo aplicar las habilidades en Organización del Conocimiento en la práctica profesional, considerando que la respuesta más puntuada es precisamente «Conocer y comprender los principios, sistemas, tendencias y objetivos de la organización y representación del conocimiento y la información registrados», es decir, existe un vacío en la formación profesional que aún no ha sido resuelto por los gestores de repositorios. Se supone que las razones están relacionadas con las diferencias tecnológicas en el desarrollo de *software* y aplicaciones de los sistemas de información utilizados para los repositorios que difieren mucho de los sistemas tradicionales de catálogos en línea o de las bibliotecas digitales en general. Probablemente se estén adaptando a los objetivos de la organización y representación del conocimiento cuyos procesos aún son desconocidos en su aplicación, como, por ejemplo, la indexación, clasificación y análisis de materias, procesos de organización del conocimiento dedicados a la representación temática de contenidos con el objetivo de representación para la recuperación de información en las interfaces de búsqueda de los repositorios.

Por otro lado, predomina el conocimiento sobre los sistemas de catalogación y metadatos que describen físicamente la información registrada, así como los procesos estandarizados, más adaptables a las tecnologías de sistemas de información diseñados para repositorios, en relación con la aplicación de métodos de indexación y clasificación y el desarrollo de sistemas de organización y representación del conocimiento para el control del vocabulario.

Además, los resultados sobre el uso de sistemas de organización del conocimiento demuestran equivalencia en la cantidad de elección entre la lista estructurada de términos y el tesoro, revelando otra tendencia tecnológica de la arquitectura del propio sistema de información repositorio, que elabora las listas estructuradas de términos a partir del contenido de los metadatos de los sujetos, ya sea a partir de lenguaje natural o controlado. Esta es otra indicación de que los repositorios pueden no tener muchas evaluaciones sobre las interfaces para buscar y recuperar información y usar más lenguaje natural que el controlado.

Estas selecciones cuantitativamente más reducidas a las principales competencias en Organización del Conocimiento están relacionadas con la falta de comprensión de esta área de la actividad profesional, en lo que respecta a los métodos e instrumentos de los repositorios, que debe aclararse más durante la formación inicial y posteriormente en la formación en servicio. Por otro lado, es necesario observar qué decisiones y estrategias forman parte de la Gestión de la Información y Documentación de los repositorios porque esto influye en la existencia de competencias profesionales en la Organización del Conocimiento.

Estos resultados aportan información sobre las competencias de los profesionales responsables de los repositorios institucionales en la organización del conocimiento. Sugieren incluirlas en la formación y cualificación de los profesionales, para que puedan aplicarlas, lo que mejorará la precisión temática en la recuperación de la información.

REFERENCIAS

- BABINI, Dominique, y Laura ROVELLI, 2020. *Tendencias recientes en las políticas científicas de ciencia abierta y acceso abierto en Iberoamérica* [En línea]. Buenos Aires: Clacso; Fundación Carolina [consult. 2025-07-01]. Disponible en: <https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/12/Ciencia-Abierta-1.pdf>.
- BUENO-DE-LA-FUENTE, Gema, y Carmen AGUSTÍN-LACRUZ, 2025. Repositorios institucionales, redes y organización del conocimiento: un estado de la cuestión en Hispanoamérica. En: Catalina NAUMIS PEÑA, y Adriana SUÁREZ SÁNCHEZ, coord. *Organización del conocimiento: Bibliotecología, Terminología e Información* [En línea]. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, pp. 163-192 [consult. 2025-07-01]. Disponible en: https://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/1120/1/09_organizacion_conocimiento_gema_bueno_maria_agustin.pdf.
- BUENO-DE-LA-FUENTE, Gema, et al., 2025. Competencias profesionales para la Organización del conocimiento en Repositorios Institucionales. En: María OLIVERA ZALDUA, Ana Lucia TERRA, y Carmen AGUSTÍN-LACRUZ, ed. *Organización del conocimiento en el ámbito documental, patrimonial y social. Actas del VI Congreso ISKO España-Portugal, 16.º ISKO España*. Madrid: Universidad Complutense, pp. 623-635.
- FUJITA, Mariângela-Spotti-Lopes, et al., 2023. Institutional Repositories and Knowledge Organization: A Bibliographic Study from Library and Information Science. *Education for Information* [En línea]. **39**(1), 1-66 [consult. 2025-07-01]. DOI: <https://doi.org/10.3233/EFI-220015>.
- SANCHES, Tatiana, 2020. Bibliotecários do ensino superior: o desafio da atualização de competências. En: *XIV Jornadas APDIS-Be open: Inspirar, Capacitar, Investigar, Inovar & Partilhar* [En línea]. Porto: APDIS, pp. 1-16 [consult. 2025-07-01]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10451/45788>.
- VILLALOBOS, Ana Paula de Oliveira, y Fabio Andrade GOMES, 2018. Análise dos repositórios das universidades federais brasileiras. *Ponto de Acesso* [En línea]. **12**(3), 126-144 [consult. 2025-07-01]. DOI: <https://doi.org/10.9771/rpa.v12i3.27929>.

Anexo. Cuestionario

Cuestionario: Competencias profesionales para la organización la información en repositorios institucionales / Questionário: Competências profissionais para a organização da informação em repositórios institucionais.

1. País de trabajo / País de trabalho:
 Brasil
 España
 Portugal
2. Género:
 femenino / feminino
 masculino / masculino
 otro género / outro gênero: _____
 prefiero no contestar / prefiro não responder.
3. Institución de trabajo / Instituição de trabalho:

4. Denominación de cargo o puesto de trabajo / Título do cargo ou emprego
 Gestor
 Director de biblioteca general / Diretor da biblioteca geral
 Director de biblioteca de centro / Diretor da biblioteca central
 Director/responsable de servicio / Diretor/gestor de serviço
 Bibliotecario / Bibliotecário
 Informático
 Becario / Estagiário
 Otro / Outro (indíquelo)
5. Años en dicho puesto / Anos neste cargo:
 1 – 5
 6 – 10
 11 – 15
 16 – 20
 21 – 30
 31 – 40
6. Nivel académico más alto / nível de educação mais elevado:
 Diplomatura / Diploma
 Grado/licenciatura / Bachalerato
 Maestría / Mestrado
 Doctorado / Doutouramento
7. Área de formación académica / Área de formação académica
 Biblioteconomía
 Archivística / Arquivística

- () Documentación / Documentação
 () Informática
 () Otra formación / Outra formação:
8. Forma de adquisición de conocimientos y formación sobre repositorios (respuesta múltiple) / Forma de aquisição de conhecimento e treinamento em repositórios (resposta múltiple):
- () Durante mi formación académica (grado, maestría, doctorado) / Durante a minha formação académica (licenciatura, mestrado, doutoramento)
 () En cursos de formación específicos de la biblioteca / Em cursos de formação específica para bibliotecários
 () En cursos de formación generales en la institución donde trabajo / Em cursos de formação geral na instituição onde trabalho
 () En cursos de formación especializados ofrecidos por una asociación profesional / Em cursos de formação especializada oferecidos por uma associação profissional
 () En cursos de formación especializados ofrecidos por una institución académica / Em cursos de formação especializada oferecidos por uma instituição académica
 () En cursos de formación especializados ofrecidos por una red, consorcio, o grupo de trabajo profesional / Em cursos de formação especializada oferecidos por uma rede, consórcio ou grupo de trabalho profissional
 () Durante mi práctica profesional / Durante a minha prática profissional
 () Autodidacta / Autodidata
 () Otras formas: _____
9. Participación en asociaciones, redes, consorcios o grupos sobre repositorios / Participação em associações, redes, consórcios ou grupos sobre repositórios
- () Sí / Sim
 () No / Não
10. La gestión del repositorio es su principal tarea laboral / A gestão do repositório é a sua principal tarefa de trabalho:
- () Sí / Sim
 () No / Não
11. Tiempo de trabajo semanal en el repositorio / Tempo de trabalho semanal no repositório:
- () 40 horas
 () 30 horas
 () 20 horas
 () 10 horas
 () menos de 10 horas
12. ¿Colabora en su trabajo en el repositorio con otros profesionales? / Colabora no seu trabalho no repositório com outros profissionais?
- () Sí / Sim
 () No / Não

13. Si colabora, indique con quienes / Se colabora, indique com quem:
- Bibliotecarios
 - Archiveros / Arquivistas
 - Documentalistas
 - Informáticos
 - Otros / Outros: _____
14. Si colabora, indique cuánto tiempo semanal / Se colabora, indique quanto tempo semanal:
- 40 horas
 - 30 horas
 - 20 horas
 - 10 horas
 - Menos de 10 horas
15. ¿Sus decisiones sobre el repositorio necesitan la validación de otras personas responsables? / As suas decisões sobre o repositório necessitam da validação de outras pessoas responsáveis?
- Sí / Sim
 - No / Não
16. En caso afirmativo, indique el cargo de estas personas / Em caso afirmativo, indique o cargo dessas pessoas:
- Rector o vicerrector / Reitor ou vice-reitor
 - Director de facultad, instituto, o centro / Diretor de faculdade, instituto ou centro
 - Director de biblioteca general / Diretor de biblioteca geral
 - Director de biblioteca de centro / Diretor de biblioteca de centro
 - Director/responsable de servicio / Diretor/gestor de serviço
 - Otros / Outros: _____
17. Indique sus tareas en el repositorio en el que trabaja (respuesta múltiple) / Indique as suas tarefas no repositório em que atua (resposta múltiple):
- Selección y difusión de recursos documentales de apoyo al aprendizaje / Seleção e difusão de recursos documentais como apoio à aprendizagem;
 - Selección y difusión de recursos documentales de apoyo a la investigación / Seleção e difusão de recursos documentais como apoio à investigação;
 - Búsqueda, recuperación, acceso y uso de la información y documentación / Busca, recuperação, acesso e uso da informação e documentação;
 - Gestión y planificación de bibliotecas universitarias / Gestão e planeamento de bibliotecas universitárias;
 - Formación de usuarios y competencias informacionales / Formação de usuários e competências informacionais;
 - Análisis de la actividad científica / Análise da atividade científica;
 - Evaluación de la actividad científica / Avaliação da atividade científica;
 - Organización del conocimiento / Organização do conhecimento;

- () Gestión de la información y documentación / Gestão da informação e documentação;
- () Gestión de colecciones / Gestão de coleções;
- () Otras / Outras: _____

18. Marque qué competencias sobre organización del conocimiento son las más importantes para su desempeño profesional en repositorios (respuesta múltiple) / Marque quais competências sobre organização do conhecimento são as mais importantes para o seu desempenho profissional em repositórios (resposta múltiple):

- () Conocer y comprender los principios, sistemas, tendencias y objetivos de la organización y representación del conocimiento y la información registrados / Conhecer e entender os princípios, sistemas, tendências e objetivos envolvidos na organização e representação do conhecimento e informação registrados.
- () Desarrollo de sistemas de organización y representación del conocimiento para controlar los vocabularios especializados utilizados para organizar el conocimiento y la información registrados / Desenvolvimento de sistemas de organização e representação do conhecimento para controle de vocabulários especializados usados para organizar conhecimento e informações registrados.
- () Actualizar, aplicar y mantener el control del vocabulario especializado a través de sistemas de organización del conocimiento (tesauros, listas autorizadas de materias, vocabularios controlados) / Atualizar, aplicar e manter o controle de vocabulário especializado por meio de sistemas de organização do conhecimento (tesauros, listas autorizadas de assuntos, vocabulários controlados).
- () Desarrollo, descripción y evaluación de procesos normalizados para organizar el conocimiento registrado y los recursos de información / Desenvolvimento, descrição e avaliação necessários de padronizações de processos para organizar o conhecimento registrado e os recursos de informação.
- () Aplicación de sistemas de catalogación y metadatos utilizados para organizar el conocimiento y la información registrados / Aplicação de sistemas de catalogação e de metadatos usados para organizar conhecimento e informações registrados.
- () Aplicación de métodos de indización y clasificación utilizados para organizar el conocimiento y la información registrados / Aplicação de métodos de indexação e classificação usados para organizar conhecimento e informações registrados.
- () Reconocer la forma en que los prejuicios culturales impactan e influyen en la recopilación y descripción del conocimiento y la información registrados / Reconhecer as maneiras pelas quais os preconceitos culturais impactam e influenciam a coleta e descrição do conhecimento e da informação registrados.
- () Otras / Outras: _____
- () Ninguno de los anteriores / Nenhuma das anteriores.

19. ¿Cuál es la importancia de la representación temática mediante sistemas de organización del conocimiento en los repositorios? / Qual é a importância da representação de assunto por meio de sistemas de organização do conhecimento em repositórios?
- Permitir el uso de términos adaptados a las áreas científicas/académicas de cada institución / Permitir a utilização de termos adaptados às áreas científicas/académicas de cada instituição
 - Poner a disposición descriptores temáticos en diferentes idiomas / Disponibilizar descritores de assunto em diferentes idiomas
 - Otros / Outros: _____
20. Identifique los estándares de descripción que considera más relevantes en los repositorios / Identifique las normas de descrição que considera mais relevantes nos repositórios:
- Dublin Core
 - ISBD Consolidated
 - ETD-MS: Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations
 - Otros / Outros: _____
21. Identifique los sistemas de organización del conocimiento que considera más relevantes en los repositorios / Identifique os sistemas de organização do conhecimento que considera mais relevantes nos repositórios:
- Tesoros
 - Taxonomías
 - Ontologías
 - Listas de términos estructurados / Listas estruturadas de termos
 - Listas de encabezamientos de materia / Listas de encabeçamento de matérias
 - Otros / Outros: _____
22. Comentarios / Comentários:
-

A ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA ARQUEOLOGIA: ARQUIVOS DE ARQUEOLOGIA*

MATILDE SECA**

Resumo: *A Ciência da Informação, através do campo aplicado da Arquivística, e a Arqueologia, não parecem ser disciplinas com objetivos próximos. No entanto, esta é uma relação que tem vindo a ser aprofundada no âmbito do desenvolvimento de estudos sobre a organização, representação e a promoção do acesso a arquivos de Arqueologia, quer físicos, quer digitais, quer ainda híbridos.*

A Arqueologia é uma área caracterizada como interdisciplinar, que compreende uma vertente teórica e uma prática, sendo que esta última se baseia na destruição das provas arqueológicas aquando das escavações em sítios arqueológicos «ao remover, pela escavação, os objetos do seu contexto» (Perrin et al. 2019, p. 10). Neste sentido, é importante pensar na organização destes materiais, que podem chegar aos milhares, através da Ciência da Informação, que tanto pode apoiar a análise e organização da informação para a sua contextualização, de modo a permitir a reconstrução dos sítios arqueológicos a partir dos registos encontrados.

Palavras-chave: *Arqueologia; Arquivística; Arquivos de Arqueologia; Ciência da Informação.*

Abstract: *Information science, through the applied field of archivistics, and archaeology don't seem to be disciplines with close targets. However, this is a relationship that has been deepened in the development of studies on the organization, representation and promotion of access to archaeological archives, whether physical, digital or hybrid.*

Archaeology is a field characterized as interdisciplinary, comprising a theoretical and a practical side, the latter being based on the destruction of archaeological evidence during excavations at archaeological sites «by removing objects from their context through excavation» (Perrin et al. 2019, p. 10). In this sense, it is important to think about the organization of these materials, which can number in the thousands, through Information Science, as it can support the analysis and organization of information for its contextualization, in order to allow the reconstruction of archaeological sites from the records found.

Keywords: *Archaeology; Archaeological Archives; Archivistics; Information Science.*

INTRODUÇÃO

É sabido que os arquivos não devem estar restringidos a uma associação temática, como é o caso dos arquivos de Arqueologia, no entanto, este é um termo que tem vindo a ter mais representação na literatura. Uma vez que o estudo deste tipo de arquivos tem impacto na própria disciplina em causa, já que permite o estudo da

* Artigo submetido no âmbito da Bolsa de Doutoramento, financiada por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e do projeto UID/00698: Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

** Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (UNIARQ) – Portugal. Email: matilde.isabel@edu.ulisboa.pt. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6104-7572>.

«evolução das políticas de pesquisa e de ensino científicos, a evolução desta ou daquela disciplina ou ainda o papel deste ou daquele cientista no desenvolvimento do conhecimento» (Santos 2008, p. 25).

A Arqueologia é uma área caracterizada como interdisciplinar, que compreende uma vertente teórica e uma prática, sendo que esta última se baseia na destruição das provas arqueológicas aquando das escavações em sítios arqueológicos «ao remover, pela escavação, os objetos do seu contexto» (Perrin et al. 2019, p. 10). Os materiais provenientes destas investigações arqueológicas devem ser pensados como os vestígios encontrados em determinados locais que permitem uma recriação da história, e sem o registo desses vestígios, não é possível essa recriação.

Neste sentido, a relação da Arqueologia com a Ciência da Informação tem vindo a desenvolver-se em prol de estudos acerca da organização, representação e promoção de acesso a este tipo e arquivos, quer estes se encontrem apresentados em arquivos de Arqueologia físicos, digitais ou ainda híbridos, que contenham informação acerca destes projetos arqueológicos, de modo a que esta possa estar acessível a qualquer indivíduo em qualquer parte do mundo, contribuindo para a investigação, disseminação da informação e evolução da sociedade em que vivemos.

METODOLOGIA

O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão de literatura acerca de arquivos de Arqueologia, produzindo um estudo de investigação documental e, portanto, de natureza qualitativa. Esta recolha de informação irá permitir conceptualizar o termo, mas também perceber que tipo de materiais é que estes arquivos comportam e precisam de apoio a organizar e representar através de metadados específicos.

Para tal, foram realizadas pesquisas em duas bases de dados: a Web of Science e a Scopus, com as palavras-chave “arquivo de arqueologia”, tanto no singular, como no plural, e em inglês ou português. Nesta pesquisa foram utilizadas as aspas para permitir delimitar ainda mais a pesquisa apenas para os termos utilizados e foram recolhidos resultados em acesso aberto e em línguas como o inglês, português, espanhol e francês.

1. ARQUIVOS DE ARQUEOLOGIA

A disciplina de Arqueologia, como a conhecemos hoje, surgiu no final do século XIX e início do século XX, com o objetivo de «analisar os vestígios materiais deixados pelo homem» (Bombico 2020, p. 2) de modo a enriquecer a sociedade relativamente a informação antiga, já que estes vestígios são estudados e interpretados, promovendo o conhecimento acerca do passado humano (Siddall, ed., 2006).

É uma área que se define como «interdisciplinar» (Fabião 1989), já que abrange uma vertente prática e uma vertente teórica. A vertente prática tem a ver com o trabalho